

CHIZMACHILIK FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA DARSLARDA FOYDALANILADIGA METODLAR

Turabova Farida Zoirovna

Samarqand shaxridagi Prezident maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578158>

Annotatsiya: Maqolada chizmachilik faniga kata hissa qoʻshgan mamlakatimiz va xorijiy olimlarimiz haqida qisqacha maʼlumot berilgan. Fanning rivoji va hozirgi vaqtdagi islohotlari darslarning tashkil qilish jarayonlari haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlari: chizmachilik, fanning tarixi, fanning kelajagi, chizmachilik fanidagi hozirgi zamonaviy metodlar.

KIRISH

Chizmachilik — obʼyektlar (turli mashinalar, mexanizmlar, binolar, inshootlar va boshqalar)ning chizmalarini, sxemalar, xaritalar va grafiklarni chizishga, turli buyumlarning tasvirlarini yasashga oid krunkridalar va usullarni oʻz ichiga olgan texnika fani; chizmalar, loyihalarni chizish bilan shugʻullanish. Chizmachilikning asosini geometriya, chizma geometriya fanlari tashkil etadi. Vazifasi — chizmachilik asboblardan foydalanib turli buyumlarning tasvirlarini, loyihalar va eskizlarini chizishga, chizilgan chizmalarni oʻqishga, aksonometriya yasashga oʻrganish. Chizmachilikning mazmuni va hajmi uning fan va texnikaning qaysi sohasi uchun moʻljallanganligiga qarab aniklanadi. Chizmachilik fanining boʻlimlari: geometrik Chizmachilik; proyeksiyon Chizmachilik; mashinasozlik Chizmachiligi, qurilish Chizmachiligi va boshqa Geometrik Chizmachilikda chizmachilik asboblari, chizmalarni rasmiylashtirish, geometrik yasashlar, tutashmalar va egri chiziklar oʻrganiladi. Proyeksiyon Chizmachilikda nuqta, toʻgʻri chiziq, tekis shakllar, geometrik jismlarning tasvirlarini yasash va ularning oʻzaro vaziyatiga oid masalalar, aksonometrik tasvirlar va boshqa koʻriladi. Mashinasozlik Chizmachilikida chizmalarning turlari, koʻrinishlar, qirqimlar, kesimlar, rezbalar va boshqa, qurilish Chizmachilikida esa bino qismlari, sanitariya texnikasi buyumlarining shartli belgilari hamda bino va inshootlarning chizmalari oʻrganiladi. Chizmalar (sxemalar, xaritalar va grafiklar)ni chizish bilan shugʻullanuvchi kishilar chizmakashlar deb ataladi. Turli sohalarning muqandislari, konstruktorlari va loyihachilari chizmakashlikni bilishlari shart.

ADABIYOTLAR SHARXI

Oʻrta Osiyoda chizmachilikning muqarrarligini Abu Rayhon Beruniyning „Jismlar koʻlami fazoda uch tomonga: birinchisi uzunlik, ikkinchisi kenglik, uchinchisi chuqurlik yoki balandlik boʻylab yoʻnalgan boʻladi. Jismning mavhum choʻzilishi (proyeksiyasi) emas, balki mavjud choʻzilishi (haqiqiy kattaligi) shu uch chiziq bilan aniqlanadi. Bu uch tomonning chiziqlari vositasida jism olti yoqqa ega boʻlib, shuncha yoqlari bilan u fazoda chegaralanadi. uning yuzi shu yoqlardan biriga qaragan deb xayol qilinsa, u yoqlar uning old, orqa, oʻng, chap va ost tomonlari boʻladi“, degan fikrlaridan bilib olish mumkin. Bu esa aynan zamonaviy toʻgʻri burchakli (ortogonal) proyeksiyalash usulining oʻzginasidir.

Abu Ali ibn Sino (980–1037) oʻzining „Aqllar meʼyori“ asarida oz kuch sarf qilib, ogʻir yuklarni yuqoriga koʻtarish, qattiq jismlarni boʻlaklash, jismlarni tekislash va boshqa maqsadlar uchun ishlatiladigan mexanik asboblardan besh xil ekanligini yozadi. Bular oʻq, richag, chigʻir (blok), vint va pona hisoblanadi.

Mirzo Ulugʻbek (1394–1449) yulduzlar xaritasini juda aniqlik bilan chizgan mashhur astronom olim ekanligi butun dunyoga maʼlum.

Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod (1455—1535) miniaturalaridan birida meʼmor qoʻlida qurilish plani bilan tasvirlangan. Rassom oʻz asarlarida qoʻllagan „perspektiva“ qiyshiq burchakli aksonometriya hisoblanadi. Oʻrta Osiyo olimlari oʻz asarlarini chizishda chizmalar chizish asboblari: jazvar (chizgʻich), juptak (reysfeder), mastura (lekalo), pargʻar yoki suvu (sirkul) dan foydalanganlar.

1-rasm. Olimning ta’riflagan mexanik asboblardan ba’zilari

Chizmalarga handasa (geometriya), tarh (plan), tarz (fasad), reja jadvali (proyeksiya yoki chizma) degan nomlar berilgan. Demak, o’rta Osiyoda chizmachilik o’ziga xos rivojlangan. Qadimgi chizmalarning juda oz qismigina bizgacha saqlanib qolgan. Buning asosiy sababi qurilgan saroy, istehkom, masjid va madrasalar aynan qayta qurilmasligi uchun chizmalar yoqib tashlangan. Shunday bo’lsada, Iroqi muqarnas ko’rinishidagi kapitelli ustunning chizmasi (Usta Shirin Murod chizmasi) saqlanib qolgan. Bu chizmada ustun fasadda tasvirlangan bo’lib, uning shaklini ko’rsatish uchun chiqarilgan kesim ham qo’shib berilgan.

Fan va texnika rivojlanishi bilan chizmalar ham takomillashib bordi. Chizmalar o’z tarixiga ega bo’lishi bilan birga, xalqlar madaniyatining taraqqiy etishiga oid bo’lgan tarixni ham saqlab qoladi. Rasmlar, haykallar va chizmalarga qarab, qadimgi xalqlar to’g’risida ko’p ma’lumotlar olish, shuningdek, katta ahamiyatga ega bo’lgan yodgorliklarni qayta tiklash mumkin bo’ladi.

Fransuz olimi va davlat arbobi Gospar Monj (1746-1818) o’z davrigacha chizmachilikka oid bo’lgan barcha bilimlarni umumlashtirib, 1799-yilda „Chizma geometriya“ kitobini bosmadan chiqardi.

Shundan beri chizma geometriya Monj metodi deb ham yuritiladi. Monj kitobida chizmachilik grammatikasi chizma geometriya atroflicha bayon qilingan. Bu davrda chizma geometriyaning mohiyati juda katta bo’lib, Monjning o’zi “Chizma dunyodagi texnika bilan shug’ullanadigan barcha millatlar uchun tushunarli til, ya’ni texniklar tilidir”, degan edi.

Respublikamizda mavjud 26 fan nomzodlaridan 24 tasi shu ilmiy maktabda dissertatsiya himoya qilganlar va ulardan 4 tasi professor Sh.K.Murodov, R.Q.Ismatullayev, J.Ya.Yodgorov, D.F.Qo’chqorova va bittasi fan doktori bo’ldilar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Demak, chizmalarni to’g’ri chizish usullari, shuningdek, chizmachilik xo’jaligining barcha sohasini to’g’ri tashkil qilish haqidagi fan chizmachilik deyiladi.

Xalq xo’jaligining turli tarmoqlarida foydalaniladigan chizmalar har xil nom bilan yuritiladi. Masalan, zavod, fabrikalarda turli dastgohlar, mashinalar, dvigatellar, o’lchash asboblari kabilarni yasash uchun tuzilgan chizmalar mashinasozlik chizmalari, bino, ko’prik, to’g’on, yo’l, kanal, mudofaa inshootlarini qurishda ishlatiladigan chizmalar muhandislik-qurilish chizmalari, yer sathini tasvirlash chizmalari topografik chizmalar deyiladi. Topografik chizmalardan xaritalar tuzishda, muhandislik inshootlarini, GES, suv ombori kabilarni loyihalashda va ularni tegishli maydonda to’g’ri joylashtirish maqsadida foydalaniladi. Sxemalar, grafiklar, plakat va diagrammalar illustratsiya chizmachiligi asosini tashkil qiladi.

XULOSA

O’qituvchining tayyorgarligi hamda pedagogik mahorati doimo talab darajasida hamda o’quvchining qiziqishi, diqqatini jamlashi va eslab qolishi doimo yuqori darajada bo’lganda edi, ta’lim-tarbiya jarayonida istalgan usuldan foydalanganda ham yuqori natijaga erishish mumkin edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U Ro’ziev E. I., Ashirboyev A. O., Muhandislik grafikasini o’qitish metodikasi. – T., 2010
2. Isaeva M. Sh. Chizmachilikdan topshiriqlar. – T., 1992
3. Achilov Nurbek Norboy o’g’li (2020). Pedagogical and psychological fundamentals of formation of space imagination and creative ability in students. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), Part II, 38-40.

4. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students' graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 75-78 [3].

5. Achilov Nurbek Norboy o'g'li (2020). The use and importance of the threedimensional features of the auto cad program in drawing projects in public schools. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (3) Part II, 189-192.